

KO'ZI OJIZLAR TA'LIMIDA MAXSUS MAKTABLAR PAYDO BO'LISHINING AHAMIYATI

Astanova Zumradxon Toxirovna

ADPI Doktoranti

zumradastanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19063210>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 4-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 17-mart 2026 yil

KEY WORDS

tiflopedagogika, maxsus ta'lim, internat maktab, Brayl yozuvi, inklyuzivlik, rehabilitatsiya, pedagogik institutlashuv.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ko'zi ojiz bolalar uchun maxsus maktablarning tarixiy shakllanishi, ularning ijtimoiy-pedagogik zarurati va institutsional rivojlanish omillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tarixiy-pedagogik yondashuv, manbashunoslik tahlili va qiyosiy taqqoslash usullari qo'llanadi. Ilmiy yangilik sifatida maxsus ta'limning paydo bo'lishini me'yoriy, tashkiliy va didaktik omillar uyg'unligida izohlash taklif etiladi.

Kirish. Ko'zi ojizlar uchun maxsus maktablarning paydo bo'lishi masalasi pedagogika tarixida alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi, chunki u faqat ta'lim amaliyotining tor yo'nalishi emas, balki jamiyatning nogironlik hodisasini anglash, ijtimoiy himoya, mehnatga tayyorlash va shaxsiy mustaqillikni ta'minlash haqidagi tasavvurlar evolyutsiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Maxsus maktabning vujudga kelishi, avvalo, ko'zi ojiz bolaga nisbatan "parvarish obyektidan" "ta'lim subyekti"ga o'tish jarayonini anglatadi. Bu o'tishning ilmiy talqini ijtimoiy ehtiyoj, pedagogik g'oya va tashkiliy mexanizmlar bir-birini to'ldirgan sharoitdagina to'liq ochiladi. Shu bois maxsus maktablarning paydo bo'lishini oddiy xayriya faoliyati yoki alohida tashabbuslar natijasi sifatida emas, balki normativ-huquqiy, metodik-didaktik hamda tashkiliy-infratuzilmaviy omillarning tarixiy uyg'unlashuvi sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tarixiy-pedagogik adabiyotlarda ko'zi ojizlar ta'limining institutlashuvi, odatda, ma'rifatparvarlik davridagi inson huquqlari va ta'limning ommaviylashuvi g'oyalari kuchaygan bosqich bilan bog'lanadi.

Yevropa tajribasida ko'zi ojizlar uchun alohida o'quv muassasalarini tashkil etish avvalo o'qitishning texnik imkonini beradigan yozuv tizimi va maxsus didaktikaning shakllanishiga tayangan [1.214]. Bu yerda "texnik imkon" deganda, faqat alifboning yaratilishi emas, balki materiallarni idrok etishning taktil kanali asosida darslik, moslama, mashq va nazorat vositalarini ishlab chiqish ham nazarda tutiladi. Ta'limning maqsadi esa ko'zi ojiz shaxsni minimal savod bilan cheklash emas, balki uni muloqot, kasb-hunar, kundalik hayot kompetensiyalariga olib kirish orqali ijtimoiy hayotga qo'shishdan iborat bo'lib borgan. Shuningdek, maxsus maktab internat shaklida yuzaga kelgani bejiz emas: ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalarda mustaqil harakat, xavfsizlik, orientatsiya ko'nikmalari ham tarbiyaviy jarayon bilan birga uzluksiz mashqni talab qilgan, buni esa o'sha davr sharoitida oilaviy muhitning o'zi yetarlicha bera olmagan.

Ko'zi ojizlar uchun maxsus maktablarning paydo bo'lishida asosiy pedagogik burilishlaridan biri maxsus savodxonlikka olib boruvchi tizimning yaratilishidir. Brayl yozuvi mazkur institutlashuvni tezlashtirgan universal vosita bo'lib, u ko'zi ojizlar ta'limini "eslab qolish va og'zaki qaytarish"dan "matn bilan mustaqil ishlash" darajasiga ko'tardi. Natijada o'qitish jarayonida didaktik munosabatlar o'zgardi: o'quvchi passiv tinglovchidan faol o'rganuvchiga aylandi, o'qituvchi esa matnni og'zaki uzatuvchi roldan tashqari, taktil o'qish texnikasi, tezlik, tushunish, yozma nutqni rivojlantirish, tekshiruv va baholashning moslashtirilgan shakllarini rejalashtiruvchi mutaxassisga aylandi. Bunday metodik o'zgarishlar maxsus maktabning alohida muassasa sifatida tan olinishiga ilmiy asos bo'lib xizmat qildi. Shu jihatdan qaraganda, maxsus maktablarning vujudga kelishi pedagogik texnologiyaning tarixiy mahsuli hamdir, chunki imkoniyati cheklangan o'quvchining ta'lim olishi uchun "moslashtirilgan vosita" bilan "moslashtirilgan muhit" bir vaqtda zarur bo'ladi.

Keyingi muhim omil sifatida tibbiyot, psixologiya va pedagogika bilimlarining integratsiyasi ko'zga tashlanadi. Ko'zi ojiz bolalarda idrok va kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish masalasi maxsus psixologik yondashuvni talab qiladi; sezgi organlari o'rtasidagi funksional qayta taqsimlanish, nutq, eshitish diqqatini boshqarish, fazoviy tasavvur, mayda motorika kabi ko'nikmalarni maqsadli rivojlantirish tiflopedagogik metodikaning yadro qismiga aylandi [2.190]. Bu esa maktabning oddiy umumta'lim dasturini ko'chirish emas, balki mazmun va metodlarni qayta loyihalash zaruratini tug'dirdi. Shuning uchun maxsus maktablarning paydo bo'lishi "ta'lim muassasasi" bilan birga "kasbiy tayyorgarlik instituti"ning paydo bo'lishini ham anglatadi: o'qituvchilarni maxsus tayyorlash, darsliklar yaratish, o'quv-uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqish va nazariy asoslash jarayoni parallel kechgan.

Rossiya maktabshunosligi va defektologiya ilmida maxsus ta'limni davlat tizimiga kiritish, tarmoqlashtirilgan muassasalar va metodik markazlar orqali boshqarish tajribasi aynan shu integratsiyani kuchaytirgan omillardan biri sifatida izohlanadi [3.384].

O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo sharoitida ko'zi ojizlar uchun maxsus maktablarning shakllanishi hududning demografik, sanitariya va ta'lim infratuzilmasi bilan bog'liq omillar ta'sirida kechdi. Aholining ma'lum qatlamlarida ko'rish nuqsoniga olib keluvchi kasalliklar, tibbiy profilaktikaning yetarli bo'lmagan davrlari, ijtimoiy himoya mexanizmlarining bosqichma-bosqich rivojlanishi maxsus ta'limga ehtiyojni kuchaytirgan. Shu ehtiyojga javoban maxsus internat maktablar, keyinchalik esa ixtisoslashgan sinflar va resurs xonalari kabi shakllar paydo bo'la boshladi. Bunda bir yoqlama "muassasa ochildi, muammo hal bo'ldi" mantiqi ishlaymaydi: muassasaning barqaror faoliyati uchun kadrlash, o'quv rejalari, rehabilitatsiya xizmatlari, yotoqxona va maishiy moslashuv, shuningdek, kasbga yo'naltirish kabi komponentlar bir butun tizim sifatida yo'lga qo'yilishi kerak bo'lgan.

O'zbek pedagogika adabiyotlarida maxsus ta'limni tashkiliy-metodik jihatdan takomillashtirish, tiflopedagogik yondashuvlarni milliy ta'lim muhiti bilan uyg'unlashtirish zarurati ko'p bora ta'kidlanadi [4.240]. Bu yondashuv maxsus maktablarning paydo bo'lishini mahalliy sharoitga moslashgan institut sifatida ko'rishga imkon beradi: til, madaniy kontekst, oila bilan hamkorlik modeli va kasb-hunar tanlovi hududiy xususiyatlarga ko'ra farqlanadi.

Maxsus maktablarning kelib chiqishi va rivojlanishida me'yoriy asoslarning o'rni ham alohida tahlilni talab etadi. Ta'lim huquqi va maxsus ehtiyojlarni tan olish, odatda, umumiy ta'lim siyosatida "hamma uchun ta'lim" tamoyilining mustahkamlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Biroq maxsus maktablarning paydo bo'lishi faqat inklyuzivlik g'oyasiga tayanmaydi; u ko'pincha resurslar yetishmasligi, umumta'lim maktablarining moslashtirilmagan muhiti, maxsus metodika va texnik vositalarga ehtiyoj kabi amaliy omillar bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda maxsus maktablar tarixan kompensator vazifani bajargan. Ko'zi ojiz o'quvchini real ta'lim olish imkonini ta'minlagan. Zamonaviy Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maxsus maktablarning barqarorligi, avvalo, ularning ta'lim natijalarini ijtimoiy natijalar bilan bog'lay olishi bilan belgilanadi. Ko'zi ojiz bitiruvchining keyingi hayotda mustaqil harakatlanishi, muloqotga kirisha olishi, kasbiy ko'nikmaga ega bo'lishi va o'zini-o'zi boshqarishi ta'lim

samaradorligining mezoniga aylanadi. Shuning uchun maxsus maktablarning paydo bo'lishi tarixini o'rganishda o'quv dasturi mazmuni bilan bir qatorda reabilitatsiya komponentlari, orientatsiya va mobilitet mashg'ulotlari, kundalik hayot ko'nikmalari, psixologik qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlik shakllari ham tahlil qilinishi lozim [5.256]. Xalqaro tadqiqotlarda ko'rish nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda erta aralashuv va erta ta'lim xizmatlari keyingi maktab muvaffaqiyatining muhim prediktori ekani qayd etiladi; bu hol maxsus maktablarning paydo bo'lishida maktabgacha bo'g'in bilan uzviy aloqani ham zaruriy shart sifatida ko'rsatadi [6.336]. Mazkur nuqta nazariy jihatdan shuni anglatadiki, maxsus muassasa bir martalik tashkiliy yechim emas, balki uzluksiz ta'limning bosqichlari o'rtasida vorisiylikni ta'minlaydigan tizimli bo'g'indir.

Muhokama va natijalar. Ko'rish imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanish sog'lom bolalarnikidan ikki hissa mas'uliyatli va mashaqqatlidir. Chunki, ko'rishdagi nuqsonlar bolaning ruhiy, jismoniy rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatib, agar bolaning ta'lim-tarbiyasini to'g'ri shakllantirmasa boshqa bir ikkilamchi nuqsonni ham orttirib olishi mumkin.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish, mustaqil bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish borasida zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning ijtimoiy hayotga bo'lgan munosabatini rivojlantirishda imkoniyatlarini hisobga olish lozim. Shuningdek, ijodiy faoliyat, kasbga yo'naltirish bo'yicha ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish kabi masalalar tizimli ravshda amalga oshirilmog'i zarur. Ko'zi ojiz bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash, o'z-o'zini namoyish etishga bo'lgan ishonchini shakllantirish, intilishlarini munosib baholash, individual qobiliyatlarini yuzaga chiqarish kabi ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'zi ojiz bolalarni sog'lom insonlar bilan muloqot qilishda ijtimoiy tajribasini oshirish, madaniy hayotda faol ishtirokini ta'minlah, milliy qadriyatlarga sodiq, vatanparvarlik, insoniylik, fidoiylik, estetik tushunchalar va tamoyillar asosida axloqiy tarbiyasini, ma'naviy ongini tarbiyalash, psixologik ko'mak berish vazifasi ularga mas'ul bo'lgan pedagog va tarbiyachilarga yuklatilgan. Shuningdek, Ko'rish imkoniyati cheklangan bolarni nafaqat aqliy, balki, jismoniy rivojlanishiga ko'maklashish, shaxsiy gigienaga oid bilimlarni boyitish, sog'lom turmush tarziga, mehnatsevarlikka o'rgatish orqali mustaqil hayotga tayyorlashda maxsus maktablarning ahamiyati beqiyosdir.

Xulosa. Ko'zi ojizlar uchun maxsus maktablarning paydo bo'lishi biror yagona sabab bilan izohlanmaydi; u ijtimoiy ehtiyojning kuchayishi, maxsus savodxonlik texnologiyalarining (xususan, taktil yozuv va darsliklar) yaratilishi, tiflopedagogik metodikaning ilmiylashuvi, tibbiy-psixologik-pedagogik integratsiyaning chuqurlashuvi hamda muassasaviy boshqaruv va kadrlash mexanizmlarining shakllanishi bilan shartlangan murakkab tarixiy jarayondir. Ushbu jarayonni ilmiy tahlil qilish maxsus ta'limning bugungi modernizatsiyasi uchun ham nazariy asos beradi: maxsus maktablar ta'limning alohida "yo'li" sifatida emas, balki ehtiyojga mos, natijaga yo'naltirilgan va resurslar bilan ta'minlangan professional muhit sifatida baholanishi zarur. Natijada ko'zi ojiz o'quvchi shaxsining akademik yutuqlari bilan birga uning mustaqil hayot kompetensiyalari ham pedagogik faoliyatning markaziy mezoniga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hatlen P. The Core Curriculum for Blind and Visually Impaired Students, Including Those with Additional Disabilities. New York: AFB Press, 2005. (214 p.)
2. Назарова Л. П. Психология детей с нарушениями зрения: учебное пособие. Москва: Владос, 2008. (190 с.)

3. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом: в 2 т. Москва: Печатный двор, 2010. (384 с.)
4. Юлдашев С. К. Махсус педагогика (дефектология) асослари: ўқув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи, 2016. (240 б.)
5. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Тифлопедагогика: учебное пособие. Санкт-Петербург: Речь, 2012. (256 с.)
6. Sacks S. Z., Wolffe K. E. Teaching Social Skills to Students with Visual Impairments: From Theory to Practice. New York: AFB Press, 2006. (336 p.)

